

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 4 К - КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Кузиева Диёра Умарбек кизи - магистранка 1 курса, ТГПУ имени
Низами

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические игры для формирования 4 к - компетенций младших школьников.

Ключевые слова: игра, проблемное обучение, сотрудничество, групповая и парная работа, дифференцированное обучение, здоровьесберегающая технология, компетенция, критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация, коллаборация.

Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет.

Ф. Шиллер

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим, люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в образовательных и внешкольных учреждениях.

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр.

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:

- познавательные, воспитательные, развивающие;
- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;

- репродуктивные, продуктивные, творческие;
- коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

Все виды педагогических игр направляются к созданию личностно-развивающей образовательной среды. Создание личностно-развивающей образовательной среды рассматривается как условие достижения нового уровня образования школы в целом, что предполагает реализацию изменений системного характера, возникновение новых системных свойств и качеств образовательной среды и школы.

На этом этапе статьи мы сочли необходимым выделить на изменение типа школьной среды основываясь по идее реверсного наставничества в направлении «учитель-ученик»: «Ты даешь мне опыт, я тебя развиваю».

Управленческий проект школы направлен на развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений, создание творческой личностно-развивающей образовательной среды, в которой ребенок будет свободен и активен, в которой нет авторитарного лидера, в которой личность ребенка характеризуется адекватной самооценкой, открытостью в своих суждениях и поступков.

Назначение управленческого проекта - формирование согласованной, адекватной вызовам времени, гибкой личностно-развивающей образовательной среды, в которой системно и целенаправленно связаны содержание образования, организация учебно-воспитательного процесса, психологическое сопровождение, пространственно-предметная среда.

Предметом управленческого проекта ««Создание творческо-карьерного типа через систему наставничества в школе» является создание творческой, мобильной, отвечающей социальным ожиданиям личностно-развивающей образовательной среды творческо-карьерного типа путем развития системы наставничества всех участников образовательного процесса.

В разработке учебного занятия учитель на каждом этапе анализирует продуктивность применяемых им способов, форм, методов, технологий работы. Таким образом, педагог отмечает для себя «точки» для дальнейшего саморазвития, а значит, намечается и путь для развития личностного потенциала, который поможет изменить тип образовательной среды.

В управленческом проекте используются следующие технологии, методики, приёмы и техники:

- ✓ проблемное обучение;
- ✓ обучение в сотрудничестве;
- ✓ групповая работа;
- ✓ парная работа;
- ✓ дифференцированное обучение;
- ✓ здоровьесберегающие технологии.

Чтобы анализировать и оценивать каждого шага занятий учитель разрабатывает оценочные листы на основе компетенции «4К» следующим образом:

Диагностика результативности на занятии

№	№ группы				
	Ф ИО	Блоки проверяемых умений			
		Критиче ское мышление	Креати вное мышление	Коммуни кация	Коопер ация
1					
2					

Оценка внешним наблюдателем по оценочным листам для каждой группы, в которых прописаны блоки проверяемых умений и их проявление в ходе выполнения заданий.

В любом случае при работе с заданиями нового типа роли педагога и обучающегося распределены не так, как это принято на традиционном занятии:

- обучающиеся приобретают самостоятельность в выборе плана, объема и форм работы, а преподаватель предоставляет возможность проявить самостоятельность, подобрав соответствующее задание;
- обучающиеся могут выступить в роли педагога друг для друга, работая в паре или в группе. Преподаватель становится консультантом для

самостоятельно работающих команд и поддерживает их продуктивную работу;

➤ обучающиеся принимают участие в оценке как результатов занятия, так и процесса работы, используя инструменты самооценивания.

Преподаватель получает возможность не только оценивать профессиональные результаты, но и осуществлять мониторинг формирования и развития компетенции «4К». Такой мониторинг может проводиться как на уровне группы, так и на индивидуальном уровне.

Ш аг	Скорость включения в работу (дети)		Понимани е задачи		Наличие трудностей (у детей)		примеча ния
	ср азу	н е сразу	пон яли	н е поня ли	бы ли	н е были	
1.							
2.							

По каждому этапу урока учитель заносит свои наблюдения в оценочную таблицу.

Оценка влияет на жизнь молодежи. И поэтому она должна принять форму ценной и эффективной обратной связи и носить формирующий характер.

Социальный и эмоциональный интеллект, креативность, наши способности к сотрудничеству и совместному творчеству, а также другие важные навыки младших школьников должны поэтому включаться в метрику оценки, которую мы используем для определения успеха обучающегося на протяжении всей жизни – в процессе непрерывного обучения.

Очень важно, чтобы система обучения и оценивания не разрушала, а способствовала развитию любознательности, креативности и сотрудничества, а также позволяла обучающимся учиться, совершая ошибки.

Таким образом, чтобы приступить к формированию компетенций «4К» стоит критериально определить (перечислить поведенческие характеристики),

как проявляется креативность, критическое мышление, коммуникация и коллаборация в процессе изучения той или иной дисциплины, профессионального модуля, проанализировать учебный или тематический план и решить, на примере каких тем и какое количество часов возможно использовать для тренировки компетенций (это должно быть системно), продумать учебные ситуации, сформулировать для обучающихся соответствующие учебные задачи, подобрать технологии, разработать раздаточный материал, организовать сам процесс на занятии и провести формирующее оценивание в форме содержательной обратной связи.

Шаг	Продолжительность	Роль учителя и ученика	Формируемые компетенции
1.	1 мин.	Учитель: «Сегодня на уроке мы будем работать в группах. Задания, которые вам предстоит выполнить, будут не совсем привычными. Но я не сомневаюсь, что вам будет интересно, и вы справитесь!»	
2.	2 мин.	Учащиеся делятся на три группы так, что в каждой группе есть сильные и слабые ученики.	Кооперация
3.	3 мин.	Учитель предлагает детям выполнить словарную работу в парах. Пары формируются по выбору внутри группы. Осуществляется взаимопроверка.	Коммуникация, кооперация, критическое мышление

4.	2 мин.	<p>Проводится игра «Найди лишнее». Учитель предлагает ряд имен существительных, среди которых есть один глагол.</p> <p>Дети исключают лишнее слово, аргументируя свой ответ. Предполагают, с какой частью речи сегодня будет работа (прил.1)</p>	Критическое мышление
5.	2 мин.	<p>Создается проблемная ситуация. Дети собирают кластер по теме имя существительное. Все признаки, кроме склонения ученикам знакомы. Учитель выясняет, все ли понятия им известны (прил.2)</p>	Критическое мышление, коммуникация
6.	2 мин.	<p>Дети формулируют тему и задачи урока</p>	Критическое мышление
7.	5 мин.	<p>Учитель предлагает детям найти и представить классу определение понятия «склонение» из различных источников информации.</p> <p>У каждой группы есть ноутбук с выходом в интернет, толковый словарь, учебник.</p>	Критическое мышление, коммуникация, кооперация

8.	2 мин.	Учитель предлагает проанализировать таблицу, по которой дети делают вывод, что существительные бывают 3 склонений. (прил.3)	Критическое мышление
9.	5 мин.	Учитель раздает каждой группе конверт с заданием для определения характерных признаков одного из склонений. Ученики выполняют задание. Делают выводы. Представляют и фиксируют в таблице результаты (прил.4)	Критическое мышление, коммуникация, кооперация
10.	1 мин.	Учитель предлагает детям сверить выводы с учебником	Критическое мышление
11.	2 мин.	Физкультминутка	
12.	2 мин.	Учитель раздает детям алгоритм с нарушенным порядком определения склонения. Задание: восстановить порядок (прил.5) и проверить по образцу	Критическое мышление, коммуникация, кооперация
13.	5 мин.	Дети выполняют задание на закрепление полученных знаний, за которые, по желанию ребенка, выставляется отметка. (прил.6)	Критическое мышление, креативное мышление

14.	6 мин.	<p>Каждый ребенок получает карточку с тремя заданиями для самостоятельной работы по уровню сложности. Ученики сами определяют уровень сложности и принимают решение, будут ли они выполнять это задание у доски.</p> <p>На доске выполняются задания всех уровней и проверяются детьми (прил.7)</p>	<p>Критическое мышление, креативное мышление, коммуникация</p>
15.	3 мин.	<p>Подведение итогов. Ученики заканчивают предложения (прил.8)</p>	<p>Критическое мышление, коммуникация</p>
16.	2 мин.	<p>Рефлексия (учитель задает вопросы, ученики поднимают сигнальные карточки) (прил.9)</p>	<p>Критическое мышление</p>

Приложения № 1

ДЕРЕВО, СТОЛ, МАШИНА, РИСОВАТЬ, ЧЕЛОВЕК

Приложения № 2

«Дополни слово»

Ведущий называет часть слова (кни ...) и бросает мяч.

Ребенок должен поймать мяч и дополнить слово (... га).

В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно.

Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: **а, к, с,**

о, и, м, р, т м, ш, а, н, и, ы, г, р

Приложения № 3

«Перевернутые слова»

Ребенку предлагается набор слов, в которых буквы перепутаны местами. Необходимо восстановить нормальный порядок слов.

Пример: МАИЗ - ЗИМА.

В сложных случаях буквы, являющиеся в окончательном варианте первыми, подчеркиваются.

Пример: НЯНААВ — ВАННАЯ.

Приложения № 4

«Из слогов — слова»

Из предварительно отобранных слов формируется несколько блоков слогов. Ребенку предлагается составить из них определенное количество слов, используя каждый слог только по одному разу.

Составь три слова, в каждом из которых по 2 слога, из следующих слогов: ван, мар, ко, ма, ди, ра. (Ответ: ра-ма, ко-мар, ди-ван).

Составьте 3 двусложных слова из слогов: ша, ка, ка, ру, ка, ре.

Игры и игровые задания - упражнения можно классифицировать по школьным разделам языкознания. Занимательный игровой материал учитель сможет применить в ходе изучения ведущих разделов школьного языкознания, таких как: «Фонетика», «Морфология», «Лексикология», «Синтаксис».

Приложения № 5

Продолжите предложение

Приложения № 6

Группа 1	Группа 2	Группа 3
<p>Определите род существительных, выделите окончания.</p> <p>Земля, дедушка, улыбка, стена, слуга.</p> <p>Что объединяет все эти слова?</p> <p>Продолжите вывод: к 1 склонению относятся существительные..., с окончаниями ...</p>	<p>Определите род существительных, выделите окончания.</p> <p>Окно, велосипед, полотенце, стол, поле, тюль.</p> <p>Что объединяет все эти слова?</p> <p>Продолжите вывод: ко 2 склонению относятся</p>	<p>Определите род существительных, выделите окончания.</p> <p>Печь, ель, степь, соль, мышь.</p> <p>Что объединяет все эти слова?</p> <p>Продолжите вывод: к 3 склонению относятся существительные..., с ... окончаниями.</p>

	существительные..., с окончаниями ...	
--	--	--

Приложения № 7

Уровень 1.	Уровень 2.	Уровень 3.
Спиши существительные.	Выпиши существительные 3 склонения.	Подберите и запишите к словам синонимы.
Герой, дупло, ночь, яблоко, море, метель, родник, погода, поляна, помощь.	Жизнь, печь, дочь, картофель, степь, автомобиль, морковь, тетрадь, лошадь, конь, день, лень, пень, боль, площадь.	Отец, деревня, торжество, везение, чародей, зной.

Приложения № 8

Я узнал...

Я понял...

Теперь я умею...

Я научился...

Мне было сложно...

Мне было легко...

Мне это пригодится...

Приложения № 9

Рефлексия: по 4 К

- 1.Соглашались ли с вашим мнением одноклассники?
- 2.На уроке предлагали свои идеи, выполняя задания?
- 3.Легко ли вам работалось сегодня, в таком составе?
- 4.Во время урока приходилось обращаться за помощью к одноклассникам?

Да- **зеленый цвет**

Нет- **красный**

Уроки, основанные на игровых методах обучения русскому языку, более эффективны и эмоционально насыщены, чем традиционные.

Игровые методы, используемые на уроках русского языка, позволяют учителям разнообразить свой урок, сделать его наиболее интересным для младших школьников.

В процессе проектной деятельности по игровой технологии обучающиеся овладевают компетенциями целеполагания и планирования, командного взаимодействия, коммуникации, самоорганизации.

На таких занятиях обучающиеся чувствуют себя более свободно и комфортно. Также они активно обсуждают различные задачи и проблемы, приучаются свободно высказываться и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Таким образом, применение игровых технологий на уроках русского языка снижает уровень утомляемости учащихся, повышает уровень мотивации к изучению русского языка и повышает уровень познавательной активности учеников, благодаря чему результативность и эффективность процесса обучения становится выше.

Литературы:

1. Балахонова, А.А. Актуальные педагогические технологии XXI века [Текст] / А.А. Балахонова // Вестник «БелИРО». – 2019, №2 (12). – С.64-69.
2. Беляева, О.А., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс [Текст] / О.А. Беляева, О.А. Доценко, Москва: Вако, 2018. – 288 с.
3. Булгакова И.В. Нестандартные уроки русского языка. 5 – 7 классы. Ростов н/Д: «Феникс», 2002.

4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии: Кн. для учащихся 5 – 7 кл. М.: Просвещение, 1991.
5. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 кл. Авторы-составители: Пташкина В.Н., Виноградова К.Е. и др. [Текст] / В.Н.Пташкина, К.Е.Виноградова, Волгоград: Учитель, 2019. – 134 с.
6. Калугин М. А. Развивающие игры для 1- 4 классов- Ярославль, 2006
7. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации / авт.-сост. М.А.Пинская, А.М.Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2019. – 76, [4] с.
8. Компетенции «4К»: средовые решения для школы. Практические рекомендации: учебно-методическое пособие / сост. М.А.Пинская, А.М.Михайлова. — М.: Российский учебник, 2020. – 95, [1] с.: ил.
9. Нестандартные уроки. Русский язык. 5-11, автор-составитель Шарова Н.А. [Текст] / Н.А.Шарова, Волгоград: Учитель, 2020. – 112 с.
10. Развивающие игры: практическое пособие для родителей, учителей/ Н.Е. Граш [и др.]. – Ростов н /Д: Феникс, 2010.-92, [2] с.: ил. – (Школа развития)
11. Пташкина В.Н., Виноградова К.Е., Игровые технологии на уроках русского языка. 5 – 9 классы. Волгоград: Учитель, 2009.
12. Шкатова Л.А. Подумай и ответь: Занимательные задачи по русскому зыку: Кн. для учащихся 5 – 7 кл. М.: Просвещение, 1989.
13. <http://festival.1september.ru/articles/572501/> - Игровые технологии на уроках русского языка как один из способов активизации познавательной деятельности обучающихся 5–9-х кл. Ерошкина М. В.
14. <http://pokrov8.siteedit.ru/page68> - Игровые технологии на уроках русского языка как средство развития познавательной активности у школьников. Савенко Н.В., учитель русского языка и литературы
15. <http://urengo1.siteedit.ru/page112> - Игровые технологии на уроках русского языка и литературы. Сергеева Е. А.